

QURILISHDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI: RIVOJLANTIRISH TENDENSIYALARI, MUAMMOLARI VA ISTIQBOLLARI, YECHIMLARGA UMUMIY NUQTAI NAZAR

¹A.Ya. Abduxamidov, ²M.X. Eshmuradov, ³Z.A. Yaxshibayev.

¹-Samarqan davlat arxitektura qurilish universiteti, t.f.n., dotsent

²-Samarqan davlat arxitektura qurilish universiteti, t.f.n., PhD, o'qituvchi

³-Samarqan davlat arxitektura qurilish universiteti, talaba

* e-mail: abduxamidovabilqosim1705@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19702470>

Annotatsiya. Maqolada qurilishda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishning rivojlantirish tendentsiyalari, muammolari va istiqbollari, yechimlari tadqiq etilgan va xulosalar, takliflar berilgan.

Kalit so'zlar. Qurilish kompaniyalari, sun'iy intellekt, Aqlli ma'lumotlarni tahlil qilish, Robototexnika, Qurilishni rejalashtirish va loyihalash, qurilish loyihasi, Sun'iy intellekt texnologiyasi.

Kirish

Qurilish kompaniyalari bozorda mavjud bo'lgan keng turdagi sun'iy intellekt texnologiyalariga ega bo'lib, ularga prognozlashdan tortib, xavfli vaziyatlarni joyida kuzatishgacha bo'lgan turli sohalarda yordam beradi. Bularga nafaqat dronlar, balki katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlaydigan ixtisoslashtirilgan dasturlar va o'z-o'zini o'rganish xizmatlari ham kiradi.

Biz mazkur maqolada bozorda mavjud bo'lgan texnologiyalar, ulardan foydalanishning afzalliklari va xavflari, shuningdek, sun'iy intellekt qurilish sohasidagi biznes jarayonlari va ish usullarini qanday o'zgartirayotgani haqida muhokama qilamiz.

ASOSIY QISM

Qurilish bozori tendentsiyalarida sun'iy intellekt (SI)

O'zbekistonda o'z ishlarida sun'iy intellekt (SI) foydalanadigan qurilish kompaniyalarining soni har yili ortib bormoqda. Sun'iy intellekt qo'shimcha daromad olishga yordam beradi - Qurilish vazirligining ma'lumotlariga ko'ra, qurilish sanoatida SI asosidagi yechimlardan foydalanish orqali o'sish yiliga YaIMning 2,5% ga yetishi mumkin. Tadqiqotchilarning fikricha, qurilishda SI istiqbollari global, ammo uning amaliy qo'llanilishi hali ham cheklangan.

Qurilishda SI qo'llanilishining ikkita asosiy yo'nalishi mavjud:

1. Aqlli ma'lumotlarni tahlil qilish;
2. Robototexnikadan foydalanish.

To'g'ridan-to'g'ri inson aralashuvisiz ishlaydigan qurilmalar orasida dronlar eng keng tarqalgan bo'lib, ularning imkoniyatlari doimiy ravishda kengayib bormoqda. Ular asosan qurilish maydonchasidan real vaqt rejimida ma'lumot beradi, lekin ular shuningdek, o'lchovlarni amalga oshiradilar, uskunalarning harakati va ishlatilishini, materiallar yetkazib berilishini kuzatadilar, muhim sohalarda xavfsizlik choralarni kuzatadilar va boshqa ko'p narsalarni amalga oshiradilar.

Sun'iy intellekt ustunlik qiladigan aqlli ma'lumotlarni tahlil qilishning bir sohasi bashoratli tahlil bo'lib, u katta ma'lumotlar to'plamlarini qayta ishlashga va ularga asoslangan prognozlarni

yaratishga asoslangan. Birinchi qadam muammoli sohalarni aniqlash, so'ngra ularni tahlil qilish va yechimlarni bashorat qilish, shuningdek, SI texnologiyalaridan foydalanishdir. Olingan model bizga turli omillar qurilish jarayoniga, zarur investitsiya hajmiga va investitsiyalarning daromadlilikiga qanday ta'sir qilishini aniqlash imkonini beradi.

Qurilishni rejalashtirish va loyihalashda sun'iy intellektdan samarali foydalanish bizga loyihaning to'liqroq manzarasini ko'rish, xavflarni hisobga olish va xatolardan qochish imkonini beradi.

An'anaga ko'ra, qurilish sanoati tizimli va boshqarish qiyin bo'lgan muammolarga duch keladi. Sun'iy intellekt ushbu yechimlarning ba'zilariga muvaffaqiyatli integratsiya qilinishi mumkin.

Sun'iy intellektdan foydalanishning mumkin bo'lgan yechimlar:

1-muammo: Ishchilar qurilish qoidalarini buzadilar. Ular materiallardan noto'g'ri foydalanadilar. Materiallar va asboblarni almashtirish va o'g'irlash keng tarqalgan.

Yechim: Qurilish jarayonini, xodimlarning ish vaqtini, materiallar va asboblarni yetkazib berish va ulardan foydalanishni kuzatish uchun dronlar va kameralardan foydalanish orqali bartaraf etiladi.

2-muammo: Og'ir uskunalar operatorlari uskunani boshqarishda qiynalishadi. Bu ishlarni bajarish vaqtini va xatolar sonini sezilarli darajada oshiradi.

Yechim: Minimal operator aralashuvi bilan uzluksiz ishlashga qodir avtonom qurilish mashinalari va mexanizmlaridan foydalanish kerak.

3-muammo: Qurilishni rejalashtirish jarayonida barcha xavflarni va bir nechta omillarni hisobga olish qiyin. Rejalashtirishdagi xatolar sezilarli kechikishlar va katta, kutilmagan xarajatlarga olib keladi.

Yechim: Keyinchalik baholash, tahlil qilish va prognozlashda foydalanish uchun SI asosidagi ma'lumotlarni qayta ishlaydigan avtomatlashtirish tizimlarini joriy etish kerak. Loyihalash va modellashtirish jarayonlarini takomillashtirish uchun SIni turli dasturiy mahsulotlar bilan integratsiya qilish lozim.

Qurilishda sun'iy intellektdan foydalanish bilan bog'liq o'zgarishlar hali keng tarqalmagan, ammo ular boshlangan va tez rivojlanmoqda. Sun'iy intellekt qurilishning barcha bosqichlariga, loyihalashdan tortib qurilish nazoratigacha kirib bormoqda. Sun'iy intellekt samarali hal qila oladigan asosiy qurilish vazifalarini quyidagich ifodalash mumkin:

Sun'iy intellektni rejalashtirish, loyihalash va boshqarish tizimlariga integratsiya qilish orqali xavflarni bashorat qilish va muntazam operatsiyalarni avtomatlashtirish;

Dronlar va kuzatuv kameralaridan olingan foto va video ma'lumotlarni qayta ishlash orqali qurilish jarayonini kuzatish;

Ishchilar va materiallarning harakatini kuzatish va xavfsizlik qoidalariga rioya qilinishini ta'minlash;

Avtonom qurilish uskunalaridan foydalanish;

Mijozlar bilan muloqotda chatbotlar va ovozli botlardan foydalanish;

Qurilayotgan loyihalarning 6D modellarini yaratish orqali tugallangan loyihaning dizaynga muvofiqligini kuzatish;

Maxsus dasturiy ta'minot yechimlaridan foydalangan holda joyida ishchi kuchi xarajatlarini hisobga olish;

Binolarning raqamli egizaklarining sotuvdan oldingi virtual turlarini o'tkazish.

Sun'iy intellektga asoslangan qurilish loyihasini loyihalash

Sun'iy intellekt belgilangan parametrlar va cheklovlar asosida loyihalarni loyihalashi mumkin. Masalan, SI dan strukturaviy yaxlitlik, energiya samaradorligi va byudjet cheklovlari kabi mezonlardan foydalangan holda bir nechta dizayn eskizlarini yaratish so'ralishi mumkin. SI minglab chizmalar va dizayn variantlarini tahlil qilishi va ularga asoslanib o'z modellarini yaratishi mumkin.

BIM qurilish modellashtirish tizimlariga SI integratsiyasi dizayn xatolarini tezda aniqlashga va qurilish maydonchasida o'lchovlar va boshqa operatsiyalar sonini kamaytirishga yordam beradi. SI loyiha jadvali simulyatsiyalarini yaratadi, bir nechta omillarni hisobga olgan holda infratuzilma muammolariga yechim topadi va turli xil harakatlar stsenariylarini yaratadi.

VR va AR ilovalari bilan SI integratsiyasi eng kichik detallargacha binolarning virtual egizaklarini va ular orqali harakatlanish ta'sirini yaratish imkonini beradi. Bu fazoviy munosabatlarni hisobga olgan realistik modellashtirish orqali klassik dizayn chegaralarini sezilarli darajada kengaytiradi. Potentsial xaridorlarga VR turini taklif qilish ishlab chiquvchilar uchun muhim raqobatbardosh ustunlikdir. Binoning raqamli egizagidan foydalangan holda, dizaynerlar bitta o'zgarish butun loyihaga qanday ta'sir qilishini ko'rishlari mumkin.

Ma'lumotlarga tezkor kirish va tahlil

SI ning shubhasiz afzalliklaridan biri bu katta hajmdagi ma'lumotlarni tez va aniq tahlil qilishdir. Bashoratli tahlil vositalari to'plangan statistik ma'lumotlarni qayta ishlaydi va undan o'rganadi, so'ngra so'rovga moslashtirilgan natijalarni inson o'qiy oladigan formatda taqdim etadi. Qurilishda bashoratli tahlil ko'pincha prognozlar va modellarni yaratish uchun ishlatiladi. Bu rejalashtirish va qaror qabul qilishda ko'plab omillarni - ularning qurilishning turli jihatlariga birlashtirilgan va individual ta'sirini hisobga olish imkonini beradi. Xuddi shu shahar yoki mintaqadagi o'xshash sharoitlarga ega o'xshash loyihalar bo'yicha tarixiy ma'lumotlarni tahlil qilish vaqt jadvallari va byudjetlarni aniq prognoz qilish imkonini beradi.

Bashoratli tahlilning qiymati prognozlashdan tashqariga chiqadi: qurilish jarayonida olingan ma'lumotlarga asoslanib, SI turli foydalanuvchi rollari - mijozlar, bosh pudratchilar, subpudratchilar, investorlar va xaridorlar uchun keng ko'lamlil hisobotlarni yaratadi. Bu nafaqat loyiha joriy holatini ob'ektiv baholash va jarayonlarni optimallashtirish, balki muammolarni erta bosqichda aniqlash va ularni tezda hal qilish imkonini beradi.

Hisobotlar va vazifalarni avtomatlashtirish

Qurilish vazifalari va hisobotlarini avtomatlashtirish uchun ixtisoslashgan sanoat IT yechimlari ishlab chiqilgan. Ular SI vositalari tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlardan foydalanishi va qayta ishlashi mumkin. Ko'pgina odatiy vazifalarni avtomatlashtirish mumkin: materiallarning mavjudligi va harakatini kuzatish va qurilish loyihalari bo'yicha yozuvlarni yuritishdan tortib, barcha faoliyat sohalarida xarajatlarni nazorat qilish va hisobot berishgacha. Hujjatlarni tez va aniq yaratish yoki jarayon zanjirini boshlash uchun har bir jarayon va ma'lumot turi uchun bir marta shablon yaratish.

Sun'iy intellekt yordamida qurilish loyihasi xavflarini boshqarish

Sun'iy intellekt texnologiyalari loyihalash bosqichida ham, qurilish paytida ham yuzaga keladigan xavflar ehtimolini kamaytirishi mumkin. Sun'iy intellekt vositalaridan kompleks

foydalanish binolarning o'zlari va qurilish maydonchasi sharoitlarining xavfsizligini sezilarli darajada yaxshilashi mumkin. Bu qanday ishlaydi?

Binoning tuzilishi va xususiyatlari bilan bog'liq xavflarni bashoratli tahlil va BIM tizimlari bilan integratsiya yordamida baholash;

ST tizimida vazifa holatini avtomatik kuzatish orqali o'tkazib yuborilgan muddatlar va moliyaviy majburiyatlarning oldini olish;

Qurilish maydonchasida xavfsizlik qoidalarini buzish va fors-major holatlari haqida dronlar va videokameralardan tezkor ma'lumotlarni olish;

Robot uskunalaridan foydalanish orqali qurilish texnikasini ishlatishdagi xatolarni minimallashtirish.

Ushbu vositalardan kompleks foydalanish aniq rejalashtirish, xarajatlarni boshqarish, materiallardan tortib pudratchilargacha optimal resurslarni tanlash, ish sharoitlarini optimallashtirish, hujjatlarni hisobga olish va saqlash, barcha moliyaviy operatsiyalarni qayd etish va sifatni nazorat qilish imkonini beradi.

Sun'iy intellekt yordamida ish jarayonini tahlil qilish va monitoring qilish

Dronlar, videokameralar va ixtisoslashtirilgan sensorlar qurilish maydonchasidagi faoliyatning fotosuratlarini va videolarini suratga oladi. Sun'iy intellekt algoritmlari bu ma'lumotlarni oladi, sharhlaydi, tahlil qiladi va monitoringni amalga oshiradi, potensial muammolar yoki xavfsizlik tahdidlarini belgilaydi. Sensorlar uskunalardan foydalanishni, materiallar inventarizatsiyasini va atrof-muhit parametrlarini kuzatadi.

Masalan, qurilish uskunalaridan GPS signallaridan foydalangan holda, sun'iy intellekt muayyan ish bosqichlarining borishi haqida ma'lumot oladi. Keyin sun'iy intellekt olingan ma'lumotlarni jadval bilan taqqoslaydi va rejaning haqiqiy jadvalga mos kelishini aniqlaydi, agar kerak bo'lsa, mas'ul tomonlarni ogohlantiradi. Sun'iy intellekt shuningdek, o'zining yoki pudratchi ishchilarining bir qismini jalb qilish, qo'shimcha uskunalarni joylashtirish, yetkazib beruvchini almashtirish va boshqalar kabi mumkin bo'lgan yechimlarni taklif qiladi.

Sun'iy intellektga asoslangan qurilish uskunalari boshqarish

Sun'iy intellekt texnologiyalari qurilish uskunalari integratsiya qilinishi mumkin. Robot uskunalari ichki ma'lumotlar va sun'iy yo'ldosh tasvirlari yordamida ishlaydi. U qurilish maydonchasida ishlarni avtonom ravishda bajaradi, operatorlar esa uni boshqaruv xonalaridan boshqaradilar.

Avtonom kranlar barqarorlikni tekshiradi, ma'lum bir radiusda odamlarning borligi va joylashuvini kuzatadi va yuklarni rejaga muvofiq tashishdan oldin to'qnashuvlarning oldini oladi. Beton qoplamachilar aralashmaning bir tekis taqsimlanishi uchun traektoriyani hisoblaydilar. Robot uskunalari uzluksiz, belgilangan aniqlik bilan va minimal rejalashtirilgan ishlaymay qolish bilan ishlashi mumkin. Bu qurilishni sezilarli darajada tezlashtiradi va ish sifati va xavfsizligini yaxshilaydi.

Qurilish maydonchalarida xavfsizlik protokollarini takomillashtirish

Sun'iy intellekt mexanizmlari qurilish maydonchalarida xavfli joylar, obyektlar va vaziyatlarni kuzatib boradi:

- Yonuvchan materiallarning holatini kuzatish;
- Tutun va yong'inlarni aniqlash;
- Uskunalarining tezligi, traektoriyasi va joylashuvini nazorat qilish;

- Ishchilar shaxsiy himoya vositalarini (qattiq shlyapalar, xavfsizlik ko'zoynaklari, qo'lqoplar, aks ettiruvchi kurtkalar va quloqchinlar) kiyishlari kerak;
- Jarohatlanish xavfini hisoblash uchun ishchilarning holati va ruxiyatini baholash;
- Mashinalar va inshootlarga zarar yetkazmaslik uchun korroziyani aniqlash;
- Betondagi nuqsonlarni (mikro yoriqlar, oqishlar, chuqurchalar va boshqalar) aniqlash.

Ushbu usullarni alohida va birgalikda qo'llash nafaqat ma'lum bir joyda xavfsizlikni sezilarli darajada yaxshilaydi, balki xavfsizlik bayonnomalarini ham soddalashtiradi. Ko'p sonli real hayotdagi xavfsizlik buzilishlarini tahlil qilish mutaxassislariga xulosalar chiqarish va bayonnomalarni sozlash imkonini beradi.

Belgilangan xavfsizlik mezonlarining buzilishi yoki oshib ketishi aniqlanganda, menejerlar va ishchilar sun'iy intellekt tizimlaridan tezkor xabar almashish, SMS, signalizatsiya yoki ommaviy manzil tizimlari orqali ogohlantirishlar va signallarni olishadi.

Sun'iy intellekt yordamida binolarni ta'mirlash

Mashinaviy o'rganish asosida ishlaydigan bashoratli tahlil vositalari binolarni ta'mirlash rejalarini ishlab chiqish imkonini beradi. Sun'iy intellekt uskunalarning nosozliklari, boshqa favqulodda vaziyatlar va mehnat talablari bo'yicha tarixiy ma'lumotlarni tahlil qiladi va ularni hal qiladi.

Real vaqt rejimida sun'iy intellekt bino muhandislik tizimlari - isitish, shamollatish va elektr tizimlarining ishlashini tashxislaydi. Agar kuzatiladigan parametrlarning qiymatlari normal chegaralardan oshsa, sun'iy intellekt nosozlikni aniqlaydi va ishchilarni ogohlantiradi.

Buzilishlarning oldini olish uchun sun'iy intellekt har bir turdagi uskunalar uchun optimal texnik xizmat ko'rsatish chastotasini hisoblab chiqadi, mehnat xarajatlarini tahlil qiladi va profilaktik texnik xizmat ko'rsatish jadvallari va ish buyurtmalarini tuzadi. Keyin tizim ushbu hujjatlarni tegishli soha uchun mas'ul xodimlarga yuboradi.

Bashoratli tahlil energiya sarfini boshqarish imkonini beradi — masalan, tarixiy ma'lumotlarga asoslanib, ishlamay qolganda isitish tizimini o'chirish. Sun'iy intellekt xaridlarda ham foydalidir: buyurtmalar avvalgi shunga o'xshash buyurtmalar va ulardan foydalanish tahlili asosida avtomatik ravishda yaratilishi mumkin.

Sun'iy intellekt bilan modulli qurilish

Modulli qurilish - bu binoni oldindan tayyorlangan elementlardan yig'ish usuli. Ko'p sonli turli xil oldindan tayyorlangan birliklarga ega bo'lgan modulli qurilish sanoati dizayn, ishlab chiqarish va o'rnatish jarayonlarini optimallashtirish uchun sun'iy intellektdan foydalanadi. Loyihalash jarayonida sun'iy intellekt mijozning texnik xususiyatlariga asoslanib standart modullardan universal modullar yoki bir nechta joylashtirish variantlarini yaratadi. Sun'iy intellekt shuningdek, konstruksiyalarning mustahkamligi va ishonchligini hisoblab chiqadi va materiallarni tanlaydi.

Bundan tashqari, modul ishlab chiqarish jarayonida sun'iy intellekt materiallarni kesish, xodimlar oqimi naqshlari, yig'ish jadvallarini optimallashtiradi va modulni saytga yetkazib berish va ularni o'rnatish logistikasini rejalashtiradi. O'rnatishning o'zi ham sun'iy intellekt yordamida amalga oshiriladi: avtonom kranlar va robotlar modullarni oxirgi joylariga joylashtiradi.

Qurilishda SI bilan bog'liq xavflar

SI malakali ravishda o'rganilishi va o'qitilishi kerak - bu vaqt, pul va mutaxassislarni talab qiladi. Vakillik asosidagi o'quv bazasiga ega bo'lish SIning to'g'ri ishlashi uchun muhim asosdir, chunki menejerlar va mutaxassislar qurilish loyihalarining xavfsizligi va ishonchliligi bilan bog'liq qarorlar qabul qilish uchun ma'lumotlarni talqin qilishga tayanadilar. Ma'lumotlarning maxfiyligini ta'minlash va oqishning oldini olish ham e'tiborni talab qiladi.

Yana bir xavf shundaki, agar qurilish ishchilari SIga haddan tashqari bog'liq bo'lib qolishsa, ular, birinchidan, SI tomonidan taklif qilingan modellarni tasdiqlay olmaydilar va ikkinchidan, hisob-kitoblarni amalga oshirish va ma'lumotlarni mustaqil ravishda tahlil qilish qobiliyatini yo'qotadilar. Mutaxassislar bu bosqichda SI prognozlarini, hisob-kitoblari va loyihalari, hech bo'lmaganda muhim sohalarga tegishli bo'lganlari, qayta tekshirilishi kerakligiga qo'shiladilar. Tajriba shuni ko'rsatadiki, noaniqliklar va xatolar vaqti-vaqti bilan, ayniqsa murakkab loyihalarda sodir bo'ladi.

SI texnologiyalarini ishlab chiqish va takomillashtirish moliyaviy investitsiyalarni talab qiladi va tegishli xavflarni keltirib chiqaradi. Biroq, qurilish kompaniyalari odatda o'z tizimlarini ishlab chiqmaydilar: bozorda sotib olinishi va amalga oshirilishi mumkin bo'lgan tayyor sanoatga xos yechimlar paydo bo'ladi.

Qanday IC imkoniyatlari SIning to'ldirishi yoki o'rnini bosishi mumkin?

Qurilish jarayonlarini boshqarish uchun sanoatga xos IC tizimlari odatiy operatsiyalarni avtomatlashtirish orqali kompaniya xodimlarining ish yukini kamaytirishga yordam beradi. Ushbu dasturiy ta'minot yechimlari sun'iy intellekt tizimlaridan olingan ma'lumotlarni ham qayta ishlaydi va ulardan smeta, jadval tuzish, prognozlar va hisobotlarni yaratish, materiallardan foydalanishni kuzatish, xarajatlarni nazorat qilish va boshqa ko'plab protseduralarni ishlab chiqish uchun foydalanadi. Aksincha, avtomatlashtirish tizimlarida to'plangan ma'lumotlar prognozlash uchun bashoratli tahlil xizmatlariga yuklanishi mumkin.

Mahsulot 15 ta modulni o'z ichiga oladi, ularning har biri qurilish faoliyatining ma'lum bir sohasining barcha muammolarini, uning barcha xususiyatlarini hisobga olgan holda to'liq hal qiladi. Modullar yirik va kichik kompaniyalar, pudratchilar va ishlab chiquvchilar uchun tasniflangan. Siz biznesingiz ehtiyojlariga qarab istalgan miqdordagi modullarni sotib olishingiz yoki o'rnatishingiz mumkin.

Yechim qo'lda kiritilgan va sun'iy intellekt bilan ishlaydigan ma'lumotlarni qayta ishlashni avtomatlashtiradi. Bit.Construction'ning asosiy avtomatlashtirish xususiyatlari:

- Materiallar va qurilish uskunalarni hisobga olish;
- Loyihalarni boshqarish;
- Ko'chmas mulk savdosi va ijarasi;
- Buxgalteriya hisobi va soliq hisobi;
- HR hisobi;
- Boshqaruv va moliyaviy hisob.

Masalan, "Mexanizatsiya va avtomobil transporti" moduli tegishli bo'lim xodimlariga har bir qurilish maydonchasida maxsus texnika va transport vositalarining ishlashi haqida to'liq tasavvurga ega bo'lish imkonini beradi. Ta'minot va ombor moduli ta'minot va materiallarni hisobga olish jarayonlarini avtomatlashtiradi — yetkazib berishni rejalashtirish va monitoring qilishdan tortib, materiallarni hisobdan chiqarishni qayd etish va biznes faoliyatini tahlil

qilishgacha. Shunday qilib, Bit.Construction SI tizimlariga samarali qo'shimcha bo'lib, barcha sohalarida qurilish faoliyatini boshqarish, buxgalteriya hisobi, monitoringi va tahlilini ham har tom 1C: ERP Qurilish Tashkilotini Boshqarish 2 1C: ERP Qurilish Tashkilotini Boshqarish 2 yechimi ham alohida korxonalar, ham qurilish xoldinglarini kompleks avtomatlashtirish uchun mo'ljallangan. Tizim zaruratga qarab osongina ulanishi va uzilishi mumkin bo'lgan kichik tizimlardan iborat izchil arxitekturaga ega. Bit.Construction singari, 1C: ERP Qurilish Tashkilotini Boshqarish ham SI tizimlaridan kirish ma'lumotlarini qabul qilishi va quyidagi faoliyatlarni avtomatlashtirishi mumkin:

- Qurilish ishlari, xaridlar va savdoni rejalashtirish;
- Rejaga tuzatishlar kiritish;
- Turli byudjetlar va smetalarni tayyorlash;
- Rejalashtirilgan ma'lumotlar asosida ishlarni bajarishni boshqarish;
- Materiallar va uskunalarni ichki va pudratchi ishlab chiqarish;
- Ko'chmas mulk savdosi va ijarasi;
- Avtopark, yuk va yo'lovchi tashishni boshqarish.

Savdo, byudjetlar, shartnomalarni bajarish, yetkazib berish va ishlarni bajarishni nazorat qilish va reja-haqiqiy tahlil qilish.onlama, ham loyiha asosida taqdim etadi. 1C:ERP USO 2 BIM tizimlari, AR/VR va 3D vizualizatsiya yechimlari, savdo prognozini bashorat qilish uchun bashoratli tahlil texnologiyalari, birlamchi hujjatlarni aniqlash, reja-fakt tahlili va 1C:Moslik maqomiga ega bo'lgan boshqa SI vositalari bilan integratsiya qilinishi mumkin.

Xulosalar

Sun'iy intellekt hayotning barcha sohalariga tez kirib bormoqda va qurilish sanoati ham bundan mustasno emas. O'zbekiston bozorida mavjud bo'lgan texnologiyalar qurilish jarayonini batafsil kuzatish, robot uskunalardan foydalanish, binolarning raqamli egizaklarida qurilish gipotezalarini sinab ko'rish, tugallangan loyihalar asosida prognoz qilish va ilgari imkonsiz bo'lib tuyulgan boshqa ko'p narsalarni amalga oshirish imkonini beradi. Sun'iy intellekt texnologiyasining rivojlanish sur'ati shunchalik yuqoriki, undan voz kechishning ma'nosi yo'q - bu qurilish sanoatida taraqqiyot va daromadlilikka ta'sir qiluvchi muhim omilga aylanib bormoqda.

Sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish investitsiyalarni talab qiladi, ammo bu bosqichma-bosqich amalga oshirilishi mumkin. Kompaniyaning infratuzilmasiga qarab, bitta dasturiy ta'minot yechimini yoki bir nechta robot uskunalarni sotib olishdan boshlash mumkin. Uch yoki olti oydan so'ng, sun'iy intellekt vositalaridan foydalanishning iqtisodiy ta'sirini tahlil qilinadi - haqiqiy, empirik ravishda olingan ma'lumotlarga asoslanib, biznes jarayonlarida SI texnologiyalaridan foydalanishni kengaytirish to'g'risida qaror qabul qilish osonroq bo'ladi. Oxir-oqibat, siz kompaniyangizning o'ziga xos ehtiyojlariga moslashtirilgan ma'lumotlarni olish, qayta ishlash va tahlil qilish uchun keng qamrovli sun'iy intellektga asoslangan tizim yaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Язгельдыев, Шадурды. Искусственный интеллект в строительной сфере: современное положение и перспективы будущего / Шадурды Язгельдыев, Г.Д. Гурбанов, А.М. Агаев, Д.М. Амандурдыев. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2024. — № 11(510). — С. 20–22. — URL: <https://moluch.ru/archive/510/111982/> (дата обращения: 30.04.2024).

2. Каширипур М.М., Николюк В.А. Возможности искусственного интеллекта в строительной индустрии // Вестник ТГАСУ. 2024. № 1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vozmozhnosti-iskusstvennogo-intellekta-v-stroitelnoy-industrii> (дата обращения: 10.05.2024).
3. Султанова, А.Д. Использование технологии искусственного интеллекта в строительстве / А.Д. Султанова // Перспективы науки в условиях инновационного развития: сборник статей международной научной конференции, Лодейное поле, 03 марта 2023 года. — СПб: Частное научно-образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Гуманитарный национальный исследовательский институт «НАЦРАЗВИТИЕ», 2023. — С. 22–24. — DOI 10.37539/230303.2023.63.35.004. — EDN BLUDYG.
4. Yahaya B. et al. Economic Sustainability of Building and Construction Projects Based on Artificial Intelligence Techniques // The Asian Review of Civil Engineering. 2023. 12. P. 34–40.
5. Секисов А.Н., Коженко Н.В., Папоян А.А., Кристя Н.Г., Прозорова А.С. Основные тенденции и направления применения искусственного интеллекта в строительном секторе национальноного хозяйства: организационные и экономические аспекты // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2023. Том 13. № 10А. С. 357–366. DOI: 10.34670/AR.2023.20.36.039.
6. Шананин В.А., Лосев К.Ю. Создание цифровых двойников в строительстве при помощи искусственного интеллекта // Инновации и инвестиции. 2023. № 6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sozdanie-tsifrovyyh-dvoynikov-v-stroitelstve-pripomoschi-iskusstvennogo-intellekta> (дата обращения: 05.05.2024).
7. Soderberg R., Wärmefjord K., Carlson J.S., Lindkvist L. Toward a Digital Twin for real-time geometry assurance in individualized production / CIRP Annals URL: doi.org/10.1016/j.cirp.2017.04.038.
8. Горяев, А. Интеграция искусственного интеллекта и технологии видеонаблюдения для мониторинга строительной техники / А. Горяев // Информационные ресурсы России. — 2023. — № 3(192). — С. 34–47. — DOI 10.5815/0204-3653_2023_3192_34. — EDN MYWZKN. Вестник Евразийской науки The Eurasian Scientific Journal 2024, Том 16, № 3 2024, Vol. 16, Iss. 3 ISSN 2588-0101 <https://esj.today> Страница 12 из 13 19SAVN324 Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» <http://izd-mn.com>
9. Громовская Е.А. Повышение безопасности персонала на производстве за счет внедрения искусственного интеллекта // Вестник магистратуры. 2022. № 12- 5(135). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/povyshenie-bezopasnosti-personalana-proizvodstve-za-schetvnedreniya-iskusstvennogo-intellekta/viewer> (дата обращения: 10.05.202)